

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
DEPTO. DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

CD26: UN NUEVO ANTÍGENO PARA LA CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE CÉLULAS T REGULADORAS

NORA MARTÍNEZ VILLANUEVA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
DEPTO. DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

**CD26: UN NUEVO ANTÍGENO PARA LA CARACTERIZACIÓN
FENOTÍPICA DE CÉLULAS T REGULADORAS**

Memoria que presenta

NORA MARTÍNEZ VILLANUEVA

para optar al Diploma de Estudios Avanzados

Santiago de Compostela, Julio de 2010

Dña. MONTSERRAT NOGUEIRA ÁLVAREZ, PROFESORA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y D. FRANCISCO JAVIER SALGADO CASTRO, PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CERTIFICA:

Que la presente memoria para optar al Diploma de Estudios Avanzados titulada *CD26: un nuevo antígeno para la caracterización fenotípica de células T reguladoras*, que presenta Dña. NORA MARTÍNEZ VILLANUEVA, alumna del programa de Tercer Ciclo “Medicina Molecular”, ha sido realizada en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Biología bajo mi dirección; y por ello, autorizo su presentación como Trabajo de Investigación Tutelado.

Y para que así conste, firmo el presente certificado en Santiago de Compostela a 6 de Julio de 2010.

Fdo. Dra. Montserrat Nogueira Álvarez

Fdo. Francisco Javier Salgado Castro

CD26: un nuevo antígeno para la caracterización fenotípica de células T reguladoras

Nora Martínez Villanueva

Depto. de Bioquímica y Biología Molecular, CIBUS. Universidad de Santiago de Compostela
nora.martinez@rai.usc.es

9 de julio de 2010

Resumen

CD25 (IL-2R α) es un marcador de selección positiva que presenta limitaciones para detectar células T reguladoras naturales (nT_{reg}) humanas CD4⁺CD25⁺, ya que también está presente en células T efectoras CD4⁺ proinflamatorias, lo que complica la identificación de nT_{reg} en enfermedades inflamatorias. Una larga lista de marcadores de selección positiva para nT_{reg} (p. ej. FoxP3), y muchos marcadores de selección negativa (p. ej. CD127 y CD49d), modulan su expresión en linfocitos T efectoras CD4⁺ tras una activación, lo que genera el mismo problema de inespecificidad. Este trabajo demuestra que CD26, por contra, es un marcador de selección negativa fiable para la selección/purificación de nT_{reg} . CD26 es una molécula de superficie indicadora de activación, funciones efectoras y fenotipo de memoria. *Ex vivo*, las células nT_{reg} expresan bajos o nulos niveles de CD26 (CD4⁺CD25⁺CD26^{bajo/-}), que se mantienen después de la activación. En cambio las células T efectoras, inicialmente CD4⁺CD25⁻CD26⁻, se convierten en CD26⁺ tras recibir señales a través de su TCR (CD4⁺CD25⁺CD26⁺). Además, CD26 mejora algunas de las características de CD49d como marcador de selección negativa. Por lo tanto, basándonos en el fenotipo CD4⁺CD25⁺CD26^{bajo/-}, las nT_{reg} se pueden seleccionar/cuantificar o purificar con una alta eficacia, generando poblaciones libres de linfocitos T efectoras potencialmente contaminantes.

Palabras clave: CD26/DPPIV; células T efectoras; cultivos celulares; FoxP3; nT_{reg} .

1. Introducción

Conforme al modelo clásico, aquellos timocitos capaces de identificar antígenos no presentes en el organismo (aloantígenos) son considerados “beneficiosos” para el Sistema Inmune, y por lo tanto alcanzarán la circulación periférica. Por otro lado, aquellas células autorreactivas (que reconocen antígenos propios) son eliminadas a través del proceso de selección negativo intratímico (mecanismos de tolerancia central). No obstante, la eliminación clonal de estos timocitos autorreactivos no es 100 % eficaz. Por consiguiente, surgen enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, o la tiroidi-

tis de Hashimoto, aunque con una baja prevalencia [1–3]. Frente a estas células autorreactivas, se han desarrollado varias estrategias de control alternativas (mecanismos de tolerancia periférica): la ignorancia (los linfocitos no pueden reaccionar contra antígenos que no hayan estado en contacto previamente), la anergia (los linfocitos identifican los antígenos, pero no reaccionan contra ellos) y la supresión activa mediada las células reguladoras¹ (T_{reg}).

¹Abreviaturas: T_{regs} , células T reguladoras; nT_{regs} , células T reguladoras naturales; FoxP3, *forkhead box P3*; PBMCs, *Peripheral Blood Mononuclear Cells*; CD26/DPPIV, dipeptidil peptidasa IV; DpA, Diprotina A; CFSE, *carboxyfluorescein succinimidyl ester*; APC, *antigen presenting cells*; PHA, Fitohemaglutinina de *Phaseolus vulgaris*; FACS, *fluorescent-activated cell sorting*.

Este tipo celular se engloba dentro de los leucocitos, cuya función se basa en el bloqueo de las respuestas inmunes procedentes de las células T efectoras [4, 5].

Las T_{regs} están presentes en diferentes subclases de leucocitos humanos: linfocitos NKT, células dendríticas, células supresoras derivadas de mieloides (MDSC), y linfocitos T CD8⁺ y CD4⁺ [4, 5]. Dentro de éstos últimos, se encuentran las células T reguladoras naturales (nT_{reg}), cuyo fenotipo es CD4⁺CD25^{alto}. Es una población importante funcionalmente pero pequeña cuantitativamente, ya que comprende el 5-10% del repertorio de linfocitos T CD4⁺ de sangre periférica. Procede del timo y controla las respuestas inmunológicas ante antígenos propios, como se puede concluir de los experimentos con modelos animales [6, 7]. Así, se ha demostrado que pequeños déficits de las nT_{regs} están relacionados con el desarrollo de enfermedades autoinmunes (esclerosis múltiple, artritis reumatoide o diabetes tipo 1). Pero además, estos linfocitos son importantes para prevenir el rechazo de los trasplantes [8], o evitar respuestas inmune desproporcionadas frente a aloantígenos procedentes de infecciones virales o bacterianas [6, 9].

Las nT_{regs} CD4⁺CD25^{alto} suprimen las funciones de las células T efectoras a través de leucocitos intermediarios o de forma más directa; en el primer caso, por ejemplo, alterando la capacidad de presentar antígenos de las APCs (*antigen presenting cells*) a las células T efectoras a través de una reducción del número de moléculas B7 mediada por CTLA-4. En el segundo caso, las nT_{regs} pueden haber desarrollado distintos mecanismos para conseguir su objetivo, actuando directamente sobre los linfocitos T efectoras, como moléculas solubles inhibitorias (adenosina, TGFβ, IL-10, o la convertida IL-35), vías dependientes del contacto célula-célula (necesarias sobre todo en experimentos *in vitro* y que usan citoquinas con versiones de membrana como TGFβ1, moléculas de superficie como CTLA-4 o PD-1) [10]. Existen otro tipo de T_{reg} (T_{H3} y T_{r1}) que se producen en la periferia, y en conjunto se les conoce con el nombre de células T CD4⁺ adaptativas o inducidas (iT_{regs}). Las funciones supresoras

de estas iT_{regs} son mediadas por el TGFβ1 o la IL-10, respectivamente.

Las nT_{regs} son responsables de la inhibición de la activación y las funciones (proliferación, producción de citoquinas, secreción de anticuerpos) de otro tipo de leucocitos, las denominadas células T efectoras. Este tipo celular abarca: a los linfocitos T colaboradores (T helper) CD4⁺ (T_{H1} , T_{H2} , T_{H17} , T_{fh} , T_{H9} , T_{H22}), T citotóxicos CD8⁺ y B, a las células T NK y NKT, y a las APCs. Son responsables de las respuestas inmunológicas, que pueden ser más fuertes o más débiles dependiendo del balance entre las actividades de las células efectoras y las nT_{regs} . Por esta razón, son de gran interés muchas investigaciones enfocadas hacia el control de las funciones de las nT_{regs} , bien en aquellos casos donde están reducidas (p. ej. en enfermedades autoinmunes o inflamatorias), bien en aquellas situaciones en donde están aumentadas (p. ej. en cáncer o SIDA).

Sin embargo, este tipo de investigaciones se enfrentan a una dificultad común: ¿cómo distinguir la población de nT_{regs} de los linfocitos T efectoras, especialmente bajo condiciones de inflamación?. La base de este problema está relacionada con el hecho de que las células nT_{regs} expresan constitutivamente proteínas de superficie como CD4, CD25, CD27, LAG-3, galectina-1, CD38, neuropilina/RNP, OX-40L, CD5, TNFβR1, GPR83, CD45RO, CTLA-4, HLA-DR o GITR, las cuales no están presentes en el 100% de las nT_{regs} (población heterogénea), e incluso no son exclusivas de este linaje celular. Dos ejemplos pueden ilustrar este último punto: CD25 (IL-2Rα) y CD127 (IL-7Rα).

A pesar de que CD25 es un marcador de selección positiva muy específico de nT_{regs} en ratones, no ocurre así en humanos. Es decir, aunque en humanos las nT_{regs} expresan constitutivamente niveles elevados de CD25 (CD25^{alto}) [11], y que dichos niveles no se pierden tras una activación, los linfocitos T efectoras activados potencian la expresión de este receptor, mientras que en reposo su fenotipo es CD25⁻ [12]. Esta misma situación ocurre con otros marcadores de selección positiva como por ejemplo GITR [13], HLA-DR [11] o CTLA-4/ CD152

[14]. De manera similar, se puede observar cuando se usa un marcador de selección positiva intracelular: FoxP3/Scurfin. Este represor transcripcional es esencial en el desarrollo y función de nT_{reg} [15, 16]. En humanos, las mutaciones en FoxP3 están relacionadas con alteraciones autoinmunes e inflamatorias, como puede ser XLAAD (*X-linked autoimmune and allergic dysregulation syndromes*) [15] e IPEX (*human X-linked neonatal diabetes mellitus, enteropathy and endocrinopathy*) [17]. FoxP3 representa el marcador más específico para nT_{reg} en ensayos *in vivo* e *in vitro* [18], pero este aspecto positivo es contrarrestado con dos problemas principales: 1) FoxP3 es un marcador intracelular (consecuentemente, no se puede utilizar en purificación celular) y 2) FoxP3 no es un marcador tan específico bajo condiciones de inflamación, al menos en humanos, ya que las células T efectoras activadas $CD4^+CD25^-$ inducen una expresión transitoria de baja intensidad de este factor de transcripción [19–26].

Por otro lado, la baja o nula presencia de CD127 (marcador de selección negativa) en la superficie de los linfocitos está ligada al fenotipo nT_{reg} : $CD4^+CD25^+CD127^-$ [27–30]. Sin embargo, varios investigadores han señalado que la mera existencia de una inflamación *in vivo* (p. ej. con una enfermedad autoinmune) [31], o la activación de linfocitos T con un estímulo policlonal *in vitro* (simulando una situación de inflamación *in vivo*) [32], puede invalidar este supuesto ya que se reduce significativamente la expresión de CD127 y se aumenta la proporción de células T $CD4^+CD25^+CD127^-$ productoras de $IFN\gamma$; consecuentemente, la mayoría de estas células T $CD4^+CD25^+CD127^-$ son células T efectoras activadas, pero no verdaderas nT_{reg} .

Todo lo comentado anteriormente complica el uso eficaz de CD25, CD127 o FoxP3 en la identificación y cuantificación de la población nT_{reg} por diferentes métodos (citometría de flujo, microscopía confocal, etc.). Además, el uso de estos marcadores hace muy difícil separar una población 100% pura y viable de nT_{reg} por FACS o sistemas magnéticos cuando las muestras proceden de donantes con enfer-

medades inflamatorias.

Recientemente, para intentar paliar este problema, han surgido nuevos marcadores de superficie [32–35]. Entre ellos, se puede citar CD49d (Integrina- $\alpha 4$ o VLA- $\alpha 4$), un indicador de selección negativa de nT_{reg} [34]. Este marcador se expresa en la mayoría de las células T proinflamatorias productoras de IL-17 o $IFN\gamma$, pero se encuentra en bajos niveles en nT_{reg} . Además, se ha estudiado que CD49d se puede combinar con CD127 para seleccionar una población pura de nT_{reg} $CD4^+CD25^+CD49^-CD127^-$ [34]. Diversos autores descubrieron otro nuevo marcador de nT_{reg} , en este caso de selección positiva que es CD39 [32, 33]. CD39 es una ectoenzima que cataliza la generación de AMP a partir de ATP, una reacción preliminar necesaria para la producción de adenosina, la cual es una mediadora importante de las funciones reguladoras de las nT_{reg} [33]. Este estudio muestra como los linfocitos $CD4^+CD39^+$ expresan niveles bajos de CD127, e incluso evaluaron la efectividad de CD39 como un marcador de selección positiva de nT_{reg} en una situación inflamatoria (carcinoma escamoso de cuello y cabeza), encontrando que el 50-90% de los linfocitos T $CD4^+CD39^+$ son nT_{reg} FoxP3⁺ (*Forkhead box P3*) [32, 33, 35]. Estos nuevos marcadores ayudan a discriminar verdaderamente la población nT_{reg} . Sin embargo, son necesarios nuevos estudios para encontrar marcadores adicionales, especialmente de selección negativa, y caracterizar sus niveles de expresión en un contexto inflamatorio.

CD26/DPPIV fue descrita en 1966 como una enzima con actividad dipeptidil peptidasa IV intrínseca (DPPIV, EC 3.4.14.15) [36], capaz de procesar los péptidos con una L-prolina o L-alanina en la penúltima posición del N-terminal ($NH_2-X-Ala/Pro-\downarrow-X...$), donde X es cualquier aminoácido excepto prolina y la \downarrow indica el sitio de corte [37].

CD26 es una serín peptidasa transmembrana tipo II, que presenta un dominio extracelular con actividad enzimática y un dominio citoplasmático pequeño [37] (Fig. 1). Esta glicoproteína dimérica (110 kDa/monómero) de membrana extracelular es expresada en un gran

número de células y de tejidos, como linfocitos, hepatocitos, células endoteliales, fibroblastos, neuronas o células epiteliales de los túbulos renales o del intestino [37]. Una forma soluble (CD26_s) también fue localizada en fluidos biológicos como el plasma [38].

Fig. 1: Diagrama esquemático de CD26/DPPIV. Es una glicoproteína transmembrana tipo II humana de 766 aa [37].

La mayoría de estas células expresan niveles constitutivos de CD26 [37], a excepción de los linfocitos, que son células CD26⁻ a menos que se activen vía TCR (o BCR) [37, 39, 40]. Este proceso se puede potenciar en células T con citoquinas, como IL-12 o IL-2 [39, 40]. Por otra parte, las células de memoria T CD4⁺, que responden rápidamente a antígenos como la toxina tetánica, poseen un fenotipo CD45RO⁺CD26^{alto} [41]. Estas dos observaciones se enlazan con el hecho de que CD26 está relacionada con la transducción de señales, la activación de células T y la producción de IL-2 [42]. A través de su dominio extracelular CD26 puede interactuar con otras moléculas como adenosina deaminasa (ADA), CD45, colágeno/fibronectina o caveolina-1. Además, CD26 está implicada en la transducción de señales hacia el interior del linfocito T, a través de la interacción con moléculas como CD45 o bien, vía su región citoplasmática con CARMA-1 [43].

La unión de CD26 provoca la internalización del receptor, la activación de las proteínas de transducción de señales (ERK, p56^{lck}, CD3ζ, ZAP-70 o CARMA-1/ NFκB), proliferación celular y producción citoquinas (IL-2, IFNγ). Las interacciones en *cis* de CD26 con CD45, especialmente la isoforma de bajo peso molecular CD45RO, y la asociación en *trans* de CD26 (célula T) con la caveolina-1 (APC), pa-

recen ser importantes para la función de CD26 [43–45]. Incluso, de acuerdo con algunos autores, la actividad DPPIV es necesaria para la coestimulación de células T mediada por CD26 [45]. Por todas estas razones, CD26 es un marcador de activación de células T, B, y NK, y sus niveles en la superficie celular, un indicador al menos de la respuesta T_{H1}. Así pues, cada célula T CD4⁺ efectora productora de citoquinas, activada o de memoria, debería ser CD26⁺, y por consiguiente, podría ser utilizado como un criterio para diferenciar estas células convencionales de las células anérgicas nT_{regs} (ambos subtipos son linfocitos T CD45RO⁺).

2. Objetivo

El objetivo propuesto en el presente trabajo de investigación, es valorar la posibilidad de emplear el antígeno de superficie CD26 como marcador de superficie de la población nT_{regs} .

3. Material y métodos

3.1. Células empleadas

El estudio de la población celular T_{regs} se realizó a partir de cultivos primarios de células mononucleares de sangre periférica humana (PBMCs), que abarcan: monocitos, linfocitos y basófilos. Dichas células se obtuvieron de concentrados leucocitarios (*buffy coats*) mediante gradientes de *Ficoll – PaqueTM PLUS* (GE Healthcare, España). Los *buffy coats* son suspensiones concentradas de células sanguíneas procedentes del fraccionamiento de donaciones anónimas del Centro de Transfusiones de Galicia (Santiago de Compostela). Tal proceso se basa en la separación de plasma sanguíneo y eritrocitos en bolsas, del que se obtiene como residuo una suspensión muy concentrada de eritrocitos, leucocitos y plaquetas que se utilizó para el aislamiento y cultivo de las PBMCs. En algunos casos, la purificación se realizó a partir de células de sangre recién extraída de donantes voluntarios, por medio de tubos de vacío K3E *Vacutainer* (BD Biosciences, España) que contienen EDTA.

3.1.1. Purificación de células mononucleares de sangre periférica

Respecto a la técnica de aislamiento de PBMCs, se ha aplicado la separación mediante centrifugación en gradiente de densidad. Dicho método se basa en las distintas características que poseen las células en cuanto a su tamaño y densidad, para hacer efectiva esta separación. Como se aprecia en la Fig. 2, las distintas poblaciones celulares se distribuyen a lo largo de un gradiente de densidades continuo. Bøyum en 1968 fue el primero en emplear estos gradientes de densidad para separar las poblaciones de células sanguíneas [46].

Fig. 2: Distribución de las densidades respecto al número de células sanguíneas. Tomado de Canda-Sánchez [47].

Para llevar a cabo esta técnica se han utilizado como medio de separación el *Ficoll – PaqueTM PLUS*; una solución con densidad 1.078g/ml que permite la separación de los linfocitos, monocitos y basófilos (células mononucleares) del resto de las células sanguíneas en función de su flotabilidad. Todo el proceso de purificación se llevó a cabo en una campana de flujo laminar Biostar Plus (Telstar), con el fin de mantener las condiciones de esterilidad necesarias para los experimentos posteriores.

El protocolo de separación se realizó en tubos Falcon (BD Biosciences, España) estériles, de 50 ml. Se depositaron 10 ml de *FicollTM*,

a temperatura ambiente, en el fondo de cada uno de los tubos, sobre el cual se añadieron 20 ml de sangre diluida (de tal manera que no se mezclasen ambas fases). Debido a la alta concentración celular en los *buffy coats* se realizó una dilución 1:4 en medio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, España) y 1:2 en los casos de sangre completa. Posteriormente, el gradiente se realizó en una centrifuga con rotor basculante a 1730 rpm (Beckman GS6R) durante 30 minutos a 20 °C, sin freno, para evitar que se mezclen las fases. El resultado final se puede observar en la Fig. 3. En el fondo del tubo, en color rojo se localizan los eritrocitos y polimorfonucleares, por encima se sitúa una banda transparente que corresponde al *FicollTM* y seguidamente una blanquecina que pertenece a los linfocitos; por último, en la superficie se encuentra una capa compuesta por plasma, plaquetas y RPMI, que se eliminó con una pipeta Pasteur estéril para poder recoger la banda de interés, los PBMCs. Una vez hecho esto, dicha banda fue lavada dos veces, con RPMI, a 1730 rpm, durante 7 minutos, a temperatura ambiente, para eliminar los restos de *FicollTM*.

Fig. 3: Gradientes de *FicollTM PLUS*. Tras la centrifugación podemos observar el gradiente que nos permitirá la purificación de los PBMCs

Posteriormente se resuspendió el pellet y procedimos al conteo y cálculo de la viabilidad de las células, mediante la dilución de una alícuota de las células con un volumen idéntico de Azul Tripán (0.1 % p/v en PBS: 137 mM NaCl, 10 mM tampón fosfato sódico pH 7.4, 2.7 mM KCl). Este método permite distinguir entre las células sanas y las dañadas, puesto que el colorante penetrará en aquellas cuya membrana esté permeabilizada; las células no viables serán azules. La cuantificación se realizó de la siguiente manera:

$$Viabilidad = \frac{n^{\circ}vivas}{n^{\circ}vivas + n^{\circ}muertas} \times 100$$

La viabilidad fue siempre >95 %. El conteo de las células se realizó en una cámara de Neubauer con un microscopio invertido (Wilowert) a 40x.

3.1.2. Cultivos celulares

En este estudio se trabajó con las PBMCs en cultivos celulares utilizando RPMI 1640 suplementado con un 10 % de Suero Fetal Bovino tratado a 56 °C, durante 30 minutos con el fin de inactivar el complemento, 100 µg/ml de estreptomomicina y 100 UI/ml de penicilina (para evitar la contaminación bacteriana). Alternativamente, se empleó un medio libre de suero denominado Accell (Dharmacon, Thermo scientific, Cultek, España) en los experimentos de interferencia de RNA. La concentración inicial de células en el cultivo fue de 10^6 células/ml de medio de cultivo. Salvo en los ensayos de proliferación e interferencia que fue de 0.25×10^6 células/ml.

La activación de los linfocitos se llevó a cabo añadiendo una lectina, PHA (Fitohemaglutinina de *Phaseolus vulgaris*, GE Healthcare), a una concentración 1-2 µg/ml, durante 5 días. PHA es un mitógeno que promueve la activación y la proliferación policlonal de las células T por medio de la estimulación, entre otros, de la maquinaria de transducción de señales del Receptor de Células T (TCR), provocando a su vez la proliferación policlonal de los linfocitos presentes en el cultivo. Tanto la PHA como

otros mitógenos de tipo policlonal activan más de una vía de transducción de señal, ya que interactúan con varias moléculas de superficie celular. A pesar de ser un mitógeno inespecífico, es muy efectivo sobre la población de linfocitos T, ya que posee un efecto activador de la diferenciación y de la proliferación.

En aquellos experimentos donde se pretendía detectar citoquinas intracelulares, se añadieron al medio de cultivo una dilución 1/1000 de BD-GolgiPlugTM que contiene Brefeldina A (BFA), durante las últimas 4 horas. BFA interfiere en el transporte de proteínas como las citoquinas, al provocar el colapso del aparato de Golgi, lo que genera su acumulación en el retículo endoplasmático [48].

Las condiciones ambientales de cultivo fueron fijadas en una incubadora (Heraeus BB16, Heraeus): a 37 °C, atmósfera húmeda y con 5 % de CO₂. La duración de los cultivos fue de cinco días. Una vez finalizado, se evaluó nuevamente la viabilidad y el número de células empleando Azul Tripán para la tinción.

3.2. Citometría de flujo

En este estudio ha sido fundamental el empleo de esta técnica para detectar proteínas intra y extracelulares, así como medir la respuesta proliferativa de las células.

3.2.1. Detección de moléculas en superficie

Para detectar la expresión en superficie de las proteínas de interés utilizamos una técnica de marcaje directo aplicable tanto a sangre sin fraccionar como a PBMCs *ex vivo* (día 0), o después de su cultivo *in vitro* durante 5 días, con un activador policlonal. En el marcaje directo se emplearon diferentes anticuerpos monoclonales específicos de proteínas humanas e isotipos de ratón conjugados con distintos fluorocromos (BD Biosciences, España): anti-CD26 FITC (IgG2a, clon TP1/16, TP1/19, L272), anti CD45RO PE (IgG1, clon UCHL-1), anti-CD45RO APC (IgG1, clon UCHL-1), anti-CD4 PerCP (IgG1, clon SK3), anti-CD25 APC (IgG1, clon M-A251), anti-CD25 FITC (IgG1, clon M-A251), anti-CD49d APC (IgG1,

clon 9F10), anti-CD127 PE (IgG1, clon hIL-7R-M21), anti-CD127 Alexa647 (IgG1, clon HIL-7R-M21), isotipo control AlexaFluor 647 (IgG1, clon MOPC-21) e isotipo control APC (IgG1, clon X40). El protocolo de marcaje fue ligeramente distinto cuando trabajamos con sangre sin fraccionar, o cuando lo hicimos con PBMCs (5 días en cultivo, PHA 2 µg/ml). En el primer caso, se añadieron 20 µl de los anticuerpos al fondo de cada tubo de citometría con la sangre sin fraccionar. Las células se incubaron 30 minutos, en oscuridad y a temperatura ambiente. Transcurrido ese tiempo, se añadieron 2 ml de *FACS lysing solution 10x* con el fin de lisar los eritrocitos, y se incubaron 15 minutos. Posteriormente fueron lavadas con tampón de lavado. En el segundo caso, se añadieron 20 µl de los anticuerpos al fondo de cada tubo de citometría con las células, durante 30 minutos, en oscuridad y a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo fueron lavadas con *Pharmingen Stain Buffer* (BD Biosciences) y centrifugadas a 1200 rpm, durante 7 minutos y a 4°C.

Finalmente, en ambos casos las células fueron fijadas con 1 ml PFA frío al 2% (p/v) en PBS, durante 30 minutos a temperatura ambiente. Para analizarlas en el citómetro FACS-calibur, se resuspendieron las células en 1 ml del tampón de lavado.

3.2.2. Detección de moléculas intracelulares

En este trabajo, además de la detección de de proteínas ancladas a la membrana plasmática de nT_{reg} , fue necesaria también la cuantificación de moléculas localizadas en el interior celular. Ya que, la población celular nT_{reg} expresa el factor de transcripción FoxP3, muy útil para seleccionar dicha población celular. Por otro lado, también se estudiaron los niveles intracelulares de IFN γ , una citoquina producida por células T efectoras con fenotipo T_{H1} .

El protocolo de marcaje de moléculas intracelulares (FoxP3 e IFN γ) siempre se realizó una vez marcadas y fijados los antígenos de superficie celular, como se describió en el apartado anterior. Es decir, las PBMCs fueron incubadas con los anticuerpos (30 minutos, en oscuridad, a temperatura ambiente), y lava-

das con *Pharmingen Stain Buffer*. A partir de este punto el protocolo de marcaje de las distintas moléculas intracelulares difiere de los anteriormente descritos.

Respecto al marcaje de FoxP3, se fijaron las células con 2 ml/tubo 1x human FoxP3 *buffer A* (BD Biosciences, España), durante 10 minutos, a temperatura ambiente y en oscuridad, siendo posteriormente lavadas con 2 ml *Pharmingen Stain Buffer* y centrifugadas a 1600 rpm, durante 5 minutos. Una vez fijadas las células, se permeabilizó la membrana con 0.5 ml buffer C (dilución 1:50, de buffer B:buffer A) mediante una incubación de 30 minutos, a temperatura ambiente y en oscuridad. Transcurrido este tiempo, se lavaron dos veces más con idénticas condiciones. Se añadió el anticuerpo de ratón anti-FoxP3-PE (IgG1, clon 259D/C7) al fondo de cada tubo, y la incubación fue de 30 minutos, a temperatura ambiente y en oscuridad. Finalmente lavamos y fijamos con PFA 2% (p/v).

Respecto al marcaje de IFN γ , las PBMCs se fijaron y permeabilizaron con una solución de fijación/permeabilización (250 µl/tubo), durante 20 minutos, a 4 °C. Posteriormente se lavaron dos veces con el tampón de lavado (1x *Perm/WashTM*: FBS y saponina) y se resuspendieron en 50 µl de tampón de lavado junto con anticuerpo de ratón anti-IFN γ -PE (IgG1, clon B27) (kit *Cytofix/CytopermTM*, BD). Finalmente, las células fueron incubadas durante 30 minutos, a 4 °C, en oscuridad y lavadas con el tampón de lavado, antes de ser fijadas con PFA (2% p/v) y resuspendieron en *Pharmingen Stain Buffer*.

3.2.3. Ensayos de proliferación celular

El CFSE es un reactivo muy utilizado para el análisis de la proliferación celular [49]. Este reactivo difunde dentro de las células y no es fluorescente a menos que las esterasas intracelulares corten los grupos acetato, generando un compuesto fluorescente que reaccione con los grupo amino de las proteínas intracelulares. El exceso de reactivo puede ser eliminado por difusión pasiva mediante lavado. Cuando las células se dividen, este marcaje se distribuye de forma equitativa entre las células hijas, de modo que la intensidad de fluorescencia se

reduce a la mitad con respecto a las células iniciales. Por tanto, cada generación queda marcada con una fluorescencia concreta dentro de una población celular en constante proliferación.

Para conseguir nuestro objetivo, una vez purificadas las PBMCs mediante gradientes de *Ficoll*TM, fueron lavadas, resuspendidas en RPMI, y seguidamente contadas. Una vez hecho esto, 1×10^7 células/ml se depositaron en un tubo de 15 ml y se les añadió CFSE a una concentración $5 \mu\text{M}$ (stock 5 mM en DMSO). La incubación se llevó a cabo durante 8 minutos, en oscuridad y a temperatura ambiente. Transcurrido ese tiempo, la reacción se detuvo utilizando un volumen idéntico de suero fetal bovino (FBS). Las células fueron lavadas tres veces con medio completo (o medio Accell, en los experimentos de interferencia de RNA). Finalmente, las células activadas con $2 \mu\text{g/ml}$ PHA a una concentración celular $0.05 - 0.1 \times 10^6$ células/pocillo. Tras 5 días de cultivo, las células fueron lavadas con PBS y analizadas en un citómetro FACScalibur. Los datos adquiridos se analizaron con el software WinMDI 2.8 (J. Trotter, The Scripps Research Institute). En los experimentos con el inhibidor irreversible competitivo Diprotina A (DpA; Inhibidor I CD26, Calbiochem, Merck-chemicals, España) se utilizó una concentración de $12.5 \mu\text{M}$; mientras que en los ensayos de RNA (Dharmacon, Thermo scientific, Culti-tek, España) se utilizaron alternativamente, *Accell SMART pool siRNA* a una concentración final $0.02 \mu\text{l}$ en medio Accell: un *Accell non-targeting pool siRNA* (n° catálogo D-001910-10-05) y un *Accell targeting pool* específico del *mRNA* de CD26 (n° catálogo E-004181-00-0005).

3.2.4. Metodología estadística

El test no paramétrico de Wilcoxon para muestras pareadas - Wilcoxon Paired Signed Rank- [50] se utilizó para comparar los porcentajes de las células que se han dividido al menos una vez (Rf), entre células activadas con o sin DpA $12.5 \mu\text{M}$. Dichos análisis fueron realizados empleando el software libre R [51].

4. Resultados

4.1. Caracterización fenotípica de células nT_{reg} humanas en estado basal y activado

Dentro de los linfocitos T, al igual que en otras poblaciones leucocitarias, se han descrito distintos fenotipos funcionales, como por ejemplo fenotipos de células T “efectoras” y de células T “reguladoras”. Las primeras, necesarias para orquestar y llevar a cabo respuestas inmunológicas; las segundas, para contrarrestar los efectos de las células T efectoras (sean o no de linaje T). Dentro de las células T reguladoras, un subtipo celular de gran importancia son los linfocitos T reguladores naturales, con fenotipo $\text{CD4}^+\text{CD25}^{\text{alto}}$. Sin embargo, para cuantificar el número absoluto de nT_{regs} en distintas muestras es necesario el uso de marcadores fiables, que diferencien inequívocamente estos linfocitos $\text{CD4}^+\text{CD25}^{\text{alto}}$ de aquellas células T efectoras ($\text{CD4}^+\text{CD25}^{+/-}$). Aparte de FoxP3, recientemente han aparecido nuevos marcadores y moléculas de selección negativa, tales como CD127 o CD49d (Integrina- $\alpha 4$ o VLA- $\alpha 4$). Así la combinación de CD4, CD25 y CD127 ha sido empleada para la identificación de nT_{regs} por muchos investigadores [27] [29] [52]. No obstante, un requisito previo para que cualquier marcador sea realmente discriminatorio entre la población de nT_{regs} y los linfocitos T convencionales/efectores, es que su expresión debe permanecer inalterada tras la activación de células T.

Sin embargo, como se refleja en nuestros experimentos (Fig. 4) esto no ocurre con CD127; los niveles de CD4, CD25, CD45RO y CD127 se midieron por citometría de flujo, en PBMCs procedentes de sangre fresca de individuos sanos. Estos datos se compararon con aquellos obtenidos a partir de PBMCs activadas (PHA) después de 5 días en cultivo (Fig. 4B). Como la Fig. 4A muestra, en PBMCs en reposo todas las células $nT_{regs}\text{CD4}^+\text{CD25}^{\text{alto}}$ (R3) son $\text{CD127}^-\text{CD45RO}^+$, mientras que la mayoría de las células T convencionales/efectoras $\text{CD4}^+\text{CD25}^-$ (R5) son CD127^+ , tanto las de memoria (CD45RO^+) como las naïve

Fig. 4: Comparativa de los niveles de expresión de CD45RO y CD127 en células efectoras y nT_{reg} . A) Células sin activar, marcadas a día 0 con anticuerpos monoclonales específicos de dichas proteínas de superficie. B) Células activadas con PHA, tras 5 días de cultivo, marcadas del mismo modo que A). La población de linfocitos fue seleccionada en función de su tamaño (FSC) y complejidad (SSC). Tres subpoblaciones fueron diferenciadas en base a CD4 y CD25 (R3-R5). Se muestra un experimento representativo.

(CD45RO⁻). Además, en función de CD127 se pueden diferenciar dos poblaciones celulares dentro de los linfocitos T CD4⁺CD25^{+/bajo} que son CD45RO⁺: los linfocitos nT_{regs} (CD127⁻) y los T convencionales/efectores (CD127⁺). Por lo tanto, CD127 permite una buena separación de nT_{regs} (CD127⁻) de los T convencionales/efectores (CD127⁺). Sin embargo, tras 5 días de activación policlonal *in vitro*, CD127 desaparece paulatinamente de la ma-

yoría de las células T convencionales/efectoras (Fig. 4B); es decir, adquieren un fenotipo similar a nT_{regs} (CD127⁻), lo que nos dificulta la diferenciación de ambos tipos utilizando los marcadores habituales CD4, CD25 y CD127. Por consiguiente, es necesaria la búsqueda de marcadores alternativos, preferiblemente proteínas extracelulares de selección negativa como CD127, para definir con precisión ambas subpoblaciones CD4⁺.

4.2. CD26^{-/bajo}, un nuevo fenotipo de células nT_{regs}

En relación a lo que comentado en la introducción, el marcador de activación CD26 podría ser un buen candidato para diferenciar las células T efectoras de las nT_{regs} . Salvo la población de memoria [37], la mayor parte de los linfocitos en estado basal expresan bajos niveles de CD26, pero tras una activación esta proteína aumenta notablemente sus niveles (Fig. 5A). Por otra parte, la mayoría de las células T que están produciendo $IFN\gamma$ ($IFN\gamma^+$), $81.5 \pm 15.7\%$ (n=5) son linfocitos CD26⁺ (Fig. 5B), lo que nos indica que CD26 también identifica células T_{H1} efectoras.

CD26 ha sido descrita como una molécula coestimuladora [37]. Por ello, el incremento de moléculas de CD26 en las células T activadas o de memoria puede ser importante para complementar y potenciar las señales primarias recibidas a través del TCR. Sin embargo, cuando se bloquea la actividad DPPIV con un inhibidor competitivo y reversible (Diprotina A, Ile-Pro-Ile), se produce un aumento estadísticamente significativo de la tasa de proliferación que no se corresponde con este pretendido efecto coestimulador de CD26 (Fig. 6A). Este fenómeno ha sido observado en células marcadas con CFSE y activadas con PHA (Fig. 6A), pero también con PBMCs activadas con esferas recubiertas de anti-CD3/anti-CD28 (APC artificiales; no mostrado).

Aunque CD26/DPPIV es una proteasa extracelular y DPP II, DPP8 y DPP9 son moléculas intracelulares [53] [54], la inhibición inespecífica que Diprotina A podría ejercer sobre las tres últimas, nos llevó a bloquear la traducción de CD26 con un *si*-RNA específico del *m*-RNA. Los resultados obtenidos al inhibir específicamente la expresión de CD26 reflejan igualmente un aumento en la proliferación de células T (Fig. 6B). De acuerdo con todos estos datos, CD26 es un marcador de activación y de células T_{H1} efectoras que podría tener un efecto negativo (en lugar de positivo) en la proliferación de linfocitos T humanos.

Las nT_{regs} son una subclase de linfocitos T que tienen un fenotipo similar al de células activadas ($CD4^+CD25^{alto}CD45RO^+$); sin embar-

go, muestran un fenotipo anérgico *in vitro* al no proliferar en respuesta a distintos estímulos mitogénicos. Debido a que CD26 es un marcador de activación y transmite señales inhibitoras hacia el interior celular como acabamos de ver, se hipotetizó acerca de la expresión de dicha molécula en nT_{regs} . No obstante, en contra de lo esperado las nT_{regs} expresaban bajos niveles de CD26 en sangre procedente de donantes sanos (Fig. 7, leucocitos sin fraccionar ni activar). Los linfocitos T $CD4^+$ con mayores niveles de CD25 (R2), por lo tanto las nT_{regs} , son los que tienen menores cantidades de CD127 y CD26 en la superficie celular. En cambio, los mayores niveles de CD127 y CD26 se corresponden con las células efectoras $CD4^+CD25^-$ (R4); la población de células $CD4^+$ con niveles intermedios de CD25 (R3) comprende tanto células T reguladoras naturales ($CD26^-CD127^-$) como células T efectoras ($CD26^+CD127^+$).

Estos mismos resultados han sido obtenidos con tres anticuerpos monoclonales anti-CD26 distintos (TP1/19, Fig. 7; TP1/16, Fig. 10; L272, no mostrado), lo que indica que no se trata de la desaparición de un epítipo en concreto, sino que existe una reducción real de la molécula CD26 en la superficie de las nT_{regs} .

En linfocitos en reposo, el $5,3 \pm 2,2\%$ (n=10) de todas las células $CD4^+$ sin activar son $CD25^+$. En el sistema murino, el 100% de estas células $CD25^+$ son nT_{regs} , pero dicha asunción es incorrecta en el sistema humano. Ya que solamente aquellas con niveles muy elevados de CD25 (R2, en Fig. 7) son verdaderas nT_{regs} (100% FoxP3⁺); por lo tanto, el porcentaje de dichas células con fenotipo $CD25^+FoxP3^+$ dentro de las $CD4^+$, es incluso menor de un 5%. De hecho, nuestros datos indican que el $81,9 \pm 11,2\%$ (n=10) de las células $CD4^+CD25^+$ tienen un fenotipo $CD4^+CD25^+CD26^-CD127^-$ y son verdaderas nT_{regs} .

Dado que CD25, a diferencia de CD4, es un marcador que muestra una expresión continua, la definición de la subpoblación que expresa los mayores niveles de CD25 no está exenta de arbitrariedad e inconsistencia de experimento a experimento. Además, y como se muestra en la Fig. 7, las células $CD4^+$ que expresan nive-

Fig. 5: CD26, un marcador de activación celular y de linfocitos T efectores. A) Estudio cinético de expresión de CD26, medida como intensidad media de fluorescencia (IMF), con PBMCs activados durante 2, 4, y 6 días con PHA (2 μ g/ml). Durante el análisis 3 subpoblaciones de linfocitos fueron seleccionadas en función de su tamaño celular (Forward scatter, FSC). La línea discontinua indica el nivel de IMF CD26 en las PBMCs *ex vivo* (día 0). Se muestra un experimento representativo de n=10. B) Cuantificación de la producción de IFN γ en PBMCs activadas con PHA (2 μ g/ml) durante 5 días. Las células fueron incubadas con Golgi PlugTM durante las últimas 4 horas de cultivo, y la cantidad de IFN γ medida por citometría con anti-CD4-PerCP, anti-IFN γ -PE y anti-CD26-FITC. Datos obtenidos de 5 experimentos independientes.

les nulos o bajos de CD25, también contienen nT_{regs} . Por tanto, se necesita de un marcador adicional que nos separe, dentro de las células CD25⁺, aquellas que sean verdaderas nT_{regs} de las que no lo son, perfilándose CD26 como un buen candidato.

Fig. 6: CD26 tiene un papel inhibitor de la proliferación celular en PBMCs humanos. A) PBMCs marcadas con CFSE y activadas con PHA (2 $\mu\text{g}/\text{ml}$) en presencia o ausencia de DpA (12.5 μM). A) Datos recogidos por citometría de flujo. Forward scatter, es la variable tamaño celular; side scatter, la variable complejidad celular; Gm, media geométrica; %, indica el porcentaje de células que se han dividido al menos una vez (Rf). En el histograma se resumen los datos de Rf correspondientes a 6 individuos diferentes. Las diferencias son significativas con un P-valor<0.05 (Test Wilcoxon para muestras pareadas). B) PBMCs de 2 donantes distintos, marcadas con CFSE, cultivadas en medio Accell y activadas con PHA (2 $\mu\text{g}/\text{ml}$) \pm IL-12 (2 ng/ml) en presencia de $siRNA$ CD26 o $siRNA$ inespecifico para CD26, durante 5 días.

Fig. 7: Las *nTregs* humanas presentan una baja o nula expresión superficial de CD26. La sangre sin fraccionar se marcó con anticuerpos monoclonales específicos de CD4, CD25, CD26 (clon TP1/19) y CD127. La población de linfocitos se seleccionó en función de su tamaño y complejidad celular (R1). Sobre esta región y en función de la expresión de CD4 vs CD25, se establecieron 3 subpoblaciones (R2-R4) con distintas intensidades de marcaje para CD25; en cada una de estas 3 últimas regiones se midió la expresión de CD26 y CD127.

4.3. Caracterización de células T reguladoras mediante marcadores intracelulares en activación y en reposo

Un buen marcador de *nTregs* es FoxP3. En la Fig. 8 se puede observar como un 6.6% de los linfocitos T CD4⁺ no activados expresan este factor de transcripción, y por lo tanto son *nTregs*. Sin embargo, tras una activación celular con PHA, que simula una respuesta inflamatoria, el porcentaje de dichas células se incrementa hasta un 16.6%. Esta situación es de-

bida a la expresión transitoria de niveles intermedios de FoxP3 por parte de células T efectoras activadas, que no son *nTregs*. En cambio, el porcentaje de *nTregs*, identificado con los marcadores FoxP3 y CD26 simultáneamente resulta más fiable (8.8% no activadas vs 13% activadas), ya que en una situación de activación celular, el fenotipo de las células T efectoras es FoxP3⁺CD26⁺ mientras que las *nTregs* son FoxP3⁺CD26⁻.

Por lo tanto, como ha quedado demostrado, CD26 podría ser utilizado en combinación con CD25 o FoxP3 para identificar las *nTregs* tan-

Fig. 8: CD26 mejora la identificación de las nT_{regs} mediante el uso del fenotipo $CD4^+FoxP3^+$ en una situación proinflamatoria. Las PBMCs en reposo (A) o activadas con PHA (B) fueron marcadas con anti-CD26-FITC (clon TP1/16) y anti-CD4-PerCP, antes de ser fijadas/permeabilizadas y marcadas con anti-FoxP3-PE. Durante el análisis se seleccionó la población de linfocitos (R1), y dentro de ésta, las $CD4^+$ (R2). Finalmente, se midió el porcentaje de células $CD4^+FoxP3^+$ o $CD4^+FoxP3^+CD26^-$. Se muestra un experimento representativo de $n=10$.

to en PBMCs procedentes de individuos sanos, como en aquellas de pacientes con una enfermedad inflamatoria. Para complementar estos datos, decidimos medir el porcentaje de células que expresan altos niveles de FoxP3 dentro de la subpoblación de $CD4^+CD25^+$ y $CD4^+CD25^+CD26^-$. Como la Fig. 9 indica, en PBMCs sin activar (día 0) las nT_{regs} seleccionadas en función de los marcadores CD4 y CD25 (R6) contienen un 93 % de células FoxP3⁺, mientras que las nT_{regs} delimitadas empleando CD4, CD25 y CD26 (R3) presentan una riqueza aún mayor de linfocitos FoxP3⁺ (95 %) (Fig. 9A). Sin embargo, más importante es el hecho apreciable de que en las nT_{regs} $CD4^+CD25^+$ (R6) hay una proporción de células T efectoras FoxP3^{bajo}, algo prácticamente inexistente en las células $CD4^+CD25^+CD26^-$ (R3). Por otro lado, tras una activación con PHA durante 5 días (Fig. 9B), se observa cómo las nT_{regs} , seleccionadas exclusivamente en función de los marcadores CD4 y CD25 (R6), pre-

sentan un 98,7 % de riqueza en células FoxP3⁺, un porcentaje prácticamente idéntico al 98,1 % FoxP3⁺, obtenido de seleccionar las nT_{regs} con CD4, CD25 y CD26 (R3). No obstante, un análisis más detallado muestra que dentro de las nT_{regs} $CD4^+CD25^+$ (R6) existe todavía una población de células efectoras FoxP3^{bajo} que no está presente en las nT_{regs} $CD4^+CD25^+CD26^-$ (R3).

Recientemente se ha descrito un nuevo marcador de selección negativa alternativo a CD127, se trata de CD49d (cadena $\alpha 4$ de las integrinas). Decidimos comparar por este motivo, el funcionamiento de CD49d y CD26 como marcadores en células en reposo y activadas. Como la Fig. 10 muestra, la población nT_{regs} $CD4^+FoxP3^+$ (R2) presenta diferencias muy marcadas con la población efectora (R3), tanto para CD25 como para CD26, pero no así en CD49d, lo cual resulta más marcado en condiciones de activación. Esto nos indica que CD26 supera en algunos aspectos a CD49d co-

Fig. 9: La inclusión del criterio $CD26^-$ junto al fenotipo $CD4^+CD25^+$ durante el proceso de selección/purificación de nT_{regs} humanas elimina la ambigüedad en su identificación derivada del uso del marcador $CD25$. Las células fueron incubadas con anti- $CD4$ -PerCP, anti- $CD26$ -FITC (clon TP1/16) y anti- $CD25$ -APC. Antes del marcaje con anti-FoxP3-PE, los linfocitos se fijaron/permeabilizaron. Datos representativos de $n=10$. A) No activadas. B) Activadas con PHA ($2 \mu\text{g/ml}$) durante 5 días.

mo marcador de selección negativa de nT_{regs} en humanos.

En conclusión, los datos aportados por las Figuras 8, 9 y 10 permiten afirmar que el criterio $CD4^+CD25^+CD26^-$ en los protocolos de purificación celular daría acceso a poblaciones de células nT_{reg} altamente puras y libres de células T efectoras (productoras de $IFN\gamma^+$), incluso sin necesidad de emplear el fenotipo $CD25^{alto}$ (muy subjetivo).

5. Discusión

La mayoría de los protocolos de purificación celular mediante imanes y esferas magnéticas recubiertas de anticuerpos se realiza en dos pasos: el primero consiste en un proceso de selección negativa, en donde las células que no son linfocitos T $CD4^+$ (p.ej. eritro-

citocitos, plaquetas, linfocitos T $CD8^+$, linfocitos $T\gamma\delta$, etc.) son eliminadas mediante una mezcla de anticuerpos biotinilados frente a distintos marcadores, microesferas magnéticas recubiertas con un anticuerpo anti-biotina, y un imán; en algunos de estos protocolos un anticuerpo anti- $CD127$ o anti- $CD49d$ biotinilado es también empleado para eliminar células $CD127^+$ y $CD49d^+$. Después de utilizar este imán, se obtiene una fracción celular enriquecida con células T $CD4^+$ que se recoge para realizar el segundo paso (selección positiva). Durante este proceso, las células $CD4^+$ pueden ser marcadas directamente (microesferas magnéticas cubiertas con anti- $CD25$) o indirectamente (microesferas magnéticas cubiertas por anti- $CD25$ -APC + anti-APC), pero sólo aquellas nT_{regs} $CD4^+CD25^+$ serán retenidas por el imán y finalmente recogidas.

A) No activadas (día 0)

B) Activadas (PHA 2 μ g/ml, 5 días)

Fig. 10: CD26 mejora las características de CD49d como marcador de selección negativa de la población de nT_{regs} . PBMCs no activadas (A) o activadas (B) fueron marcadas con anticuerpos monoclonales específicos de CD4, CD25 y alternativamente, CD26 o CD49d. A continuación las células fueron fijadas/permeabilizadas para el marcaje intracelular con un anticuerpo anti-FoxP3. Durante el análisis, los linfocitos se seleccionaron por su tamaño/complejidad, y luego se separaron en la población reguladora (R2, gris) y efectora (R3, negro) en base a CD4 y FoxP3, para después medir los niveles de CD26 o CD49d. Datos representativos de n=10.

El problema de la utilización de este tipo de protocolos de purificación aparece cuando la muestra de partida procede de pacientes con enfermedades inflamatorias (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple). Ello se debe a que el uso de marcadores inespecíficos como CD127 o CD49d (ambos en combinación con CD25) podría dar lugar a una población aparentemente pura de nT_{regs} , donde sin embargo, todavía persistiría una minoría de células activadas no- T_{regs} . Este problema se podría agravar con el hecho de que, en terapia celular, muchas veces es necesario una expansión previa *in vitro* de la población recién purificada antes del trasplante autólogo. De este modo, una pequeña impureza inicial de células T efectoras podría agravarse por el fenotipo hipoproliferativo de las nT_{regs} y las elevadas tasas de proliferación de las células T CD4⁺ efectoras (productoras de IFN γ), lo que podría perjudicar al paciente transplantado.

Las células nT_{regs} humanas expresan constitutivamente muchas proteínas en su superficie, pero ninguna de éstas se expresan únicamente en esta población celular, ya que también son frecuentes en células activadas/memoria. Un buen ejemplo es CD25, que aunque actualmente es considerado un buen marcador de selección positiva, una baja proporción de nT_{regs} expresa niveles de CD25^{bajo}. Además, las células T efectoras, que son CD25⁻ cuando están en reposo, aumentan la expresión de este marcador cuando se activan. Este mismo problema se reproduce con GITR, HLA-DR, CTLA-4/CD152 o FoxP3. Por ejemplo, FoxP3 es considerado el mejor marcador de selección positiva en nT_{regs} , pero su incremento transitorio durante la activación y su localización intracelular lo hacen inservible para los protocolos de purificación.

Como se describió en resultados, las células nT_{regs} expresan bajos niveles, incluso nulos, de ciertas proteínas como CD127 o CD49d (marcadores de selección negativos). Hasta hace poco tiempo, la ausencia de ambos marcadores parecía una característica de estas células. Sin embargo, CD127 es un marcador ambiguo, ya que las células T efectoras activadas reducen drásticamente los niveles de esta proteína, adquiriendo un fenotipo similar al

de nT_{regs} (CD25⁺CD127⁻); Esto complica por ejemplo, la purificación de nT_{regs} de pacientes con reacciones inflamatorias. CD49d es otra proteína que se expresa en mayores niveles en células T efectoras que en nT_{regs} , lo que permite distinguir ambas subpoblaciones, en combinación con CD25. Sin embargo, no se conoce si podría funcionar igual de bien en individuos sanos o en pacientes con enfermedades inflamatorias. Es decir, la falta de especificidad de la mayoría de los marcadores de nT_{regs} mencionados, que se utilizan en los protocolos comerciales para purificar o cuantificar el número absoluto de estas células, complica su aplicación a muestras de donantes con enfermedades inflamatorias.

Para resolver esta complicación se propone la utilización de CD26, un marcador de selección negativa para células nT_{regs} [55]. El hecho de ser un marcador de selección negativa, como CD127 o CD49d, presenta varias ventajas: la primera es que las células pueden ser purificadas sin el anticuerpo unido a ellas, lo que evita la activación celular y la lisis mediada por el complemento y respuestas inmunes no deseadas. Además, sería posible combinar anticuerpos anti-CD26 con anticuerpos específicos de otros marcadores de selección negativa (p. ej. CD127, CD49d, CD57, CD137/4-1BB, CD154/CD40L, CRTH2), con el fin de simplificar los protocolos de purificación. De este modo, no sería necesario separar las microsferas y/o los anticuerpos de las células después de su purificación. Dichas células se podrían utilizar inmediatamente en terapias celulares para evitar el rechazo de un trasplante de médula ósea alogénico. Otra de las ventajas del uso de CD26 en los actuales protocolos comerciales es que hace innecesario el aumento del número de pasos para obtener un buen aislamiento de las nT_{regs} humanas. Los anticuerpos anti-CD26 podrían incluirse fácilmente en el primer paso de selección negativa.

Por otra parte CD26, en combinación con CD25 o FoxP3, puede ser utilizado para definir o aislar la subpoblación nT_{regs} a partir de muestras biológicas tanto de donantes sanos como de pacientes. Esto es así ya que CD26, a diferencia de CD127, es sobreexpresado tras una

activación en las células T efectoras (p. ej. convirtiéndose en células CD26⁺), lo que significa que las nT_{regs} (CD4⁺CD25⁺CD26⁻) y las T efectoras activadas (CD4⁺CD25⁺CD26⁺) pueden ser fácilmente detectadas (p. ej. por citometría de flujo) o purificadas (p. ej. por FACS, protocolos magnéticos, etc.). Este hecho mejora notablemente la cuantificación de nT_{regs} en muestras patológicas y, disminuye el riesgo de contaminación con células T efectoras productoras de IFN γ de las poblaciones nT_{regs} aisladas. Por último, las nT_{regs} (FoxP3⁺) y las células efectoras (FoxP3^{bajo/-}) muestran diferencias más marcadas en los niveles de CD26 en combinación de CD49d, lo que indica que CD26 podría ser mejor marcador de selección negativa que CD49d para discriminar las nT_{regs} de las células T efectoras productoras de IFN γ dentro de la población CD4⁺CD25⁺.

Finalmente, el hecho de que las nT_{regs} presenten bajos niveles de una molécula coestimuladora como CD26 tiene mucho sentido biológico, ya que estas células presentan un fenotipo anérgico *in vitro* [56]. Esta idea estaría en conexión con los estudios realizados por el grupo de Reinhold *et al.* [57], en los cuales utilizaban Diprotina A y otros inhibidores selectivos de DPPIV para bloquear la proliferación de los linfocitos T mediada con ³[H]-timidina. Sin embargo, nuestros resultados muestran que CD26 podría tener un papel inhibidor, más que coestimulador de la proliferación celular. Estos resultados han sido obtenidos haciendo un seguimiento de las divisiones celulares mediante el uso de CFSE, o bien, para poder comparar nuestros resultados con los de Reinhold *et al.* (³[H]-timidina) [57], mediante la incorporación de BrdU (bromodeoxiuridina) a la cadena de DNA de nueva síntesis (datos no mostrados). En ambos casos, el uso de DpA potenciaba la proliferación celular en lugar de inhibirla; un resultado confirmado también mediante interferencia de RNA (Fig. 6). Todo ello apunta a que CD26 es una molécula que, bajo ciertas condiciones, inhibe la proliferación celular, lo que nos lleva a plantear una pregunta final: ¿porqué las nT_{regs} , con fenotipo de células activadas pero anérgicas, son CD26^{bajo/-}?

6. Conclusión

Los resultados expuestos en el presente trabajo, nos llevan a extrapolar la siguiente conclusión: CD26 es un excelente marcador (mejorando a CD127 y CD49d) para purificar y definir la población de nT_{regs} en distintas muestras biológicas, en combinación con CD25 o FoxP3, permitiendo así el desarrollo de nuevos protocolos.

Referencias

- [1] B. Kyewski and L. Klein. A central role for central tolerance. *Annu Rev Immunol*, 24:571–606, 2006.
- [2] C. A. Piccirillo. Regulatory T cells in health and disease. *Cytokine*, 43(3):395–401, 2008.
- [3] S. Sakaguchi, M. Ono, R. Setoguchi, H. Yagi, S. Hori, Z. Fehervari, J. Shimizu, T. Takahashi, and T. Nomura. Foxp3+ CD25+ CD4+ natural regulatory T cells in dominant self-tolerance and autoimmune disease. *Immunol Rev*, 212:8–27, 2006.
- [4] S. Sakaguchi, K. Wing, and M. Miyara. Regulatory T cells - a brief history and perspective. *Eur J Immunol*, 37 Suppl 1:S116–23, 2007.
- [5] S. Sakaguchi and N. Sakaguchi. Regulatory T cells in immunologic self-tolerance and autoimmune disease. *Int Rev Immunol*, 24(3-4):211–226, 2005.
- [6] K. J. Maloy and F. Powrie. Regulatory T cells in the control of immune pathology. *Nat Immunol*, 2(9):816–822, 2001.
- [7] E. M. Shevach. Regulatory T cells in autoimmunity*. *Annu Rev Immunol*, 18:423–449, 2000.
- [8] S. Sakaguchi. Naturally arising CD4+ regulatory t cells for immunologic self-tolerance and negative control of immune responses. *Annu Rev Immunol*, 22:531–562, 2004.

- [9] Z. Fehervari and S. Sakaguchi. CD4+ Tregs and immune control. *J Clin Invest*, 114(9):1209–1217, 2004.
- [10] L. C. D. de Rezende, I. V. Silva, L. B. A. Rangel, and M. C. C. Guimaraes. Regulatory T cell as a target for cancer therapy. *Arch Immunol Ther Exp (Warsz)*, 58(3):179–190, 2010.
- [11] S. Sakaguchi, N. Sakaguchi, M. Asano, M. Itoh, and M. Toda. Immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor alpha-chains (CD25). Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases. *J Immunol*, 155(3):1151–1164, 1995.
- [12] C. Baecher-Allan, J. A. Brown, G. J. Freeman, and D. A. Hafler. CD4+CD25^{high} regulatory cells in human peripheral blood. *J Immunol*, 167(3):1245–1253, 2001.
- [13] R. S. McHugh, M. J. Whitters, C. A. Piccirillo, D. A. Young, E. M. Shevach, M. Collins, and M. C. Byrne. CD4(+)CD25(+) immunoregulatory T cells: gene expression analysis reveals a functional role for the glucocorticoid-induced TNF receptor. *Immunity*, 16(2):311–323, 2002.
- [14] D. Perkins, Z. Wang, C. Donovan, H. He, D. Mark, G. Guan, Y. Wang, T. Walunas, J. Bluestone, J. Listman, and P. W. Finn. Regulation of CTLA-4 expression during T cell activation. *J Immunol*, 156(11):4154–4159, 1996.
- [15] T. A. Chatila, F. Blaeser, N. Ho, H. M. Lederman, C. Voulgaropoulos, C. Helms, and A. M. Bowcock. JM2, encoding a fork head-related protein, is mutated in X-linked autoimmunity-allergic dysregulation syndrome. *J Clin Invest*, 106(12):R75–81, 2000.
- [16] J. M. Kim and A. Rudensky. The role of the transcription factor Foxp3 in the development of regulatory T cells. *Immunol Rev*, 212:86–98, 2006.
- [17] C. L. Bennett, J. Christie, F. Ramsdell, M. E. Brunkow, P. J. Ferguson, L. Whitesell, T. E. Kelly, F. T. Saulsbury, P. F. Chance, and H. D. Ochs. The immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) is caused by mutations of FOXP3. *Nat Genet*, 27(1):20–21, 2001.
- [18] J. D. Fontenot, M. A. Gavin, and A. Rudensky. Foxp3 programs the development and function of CD4+CD25+ regulatory T cells. *Nat Immunol*, 4(4):330–336, 2003.
- [19] S. E. Allan, S. Q. Crome, N. K. Crellin, L. Passerini, T. S. Steiner, R. Bacchetta, M. G. Roncarolo, and M. K. Levings. Activation-induced FOXP3 in human T effector cells does not suppress proliferation or cytokine production. *Int Immunol*, 19(4):345–354, 2007.
- [20] A. H. Banham, F. M. Powrie, and E. Suri-Payer. FOXP3+ regulatory T cells: Current controversies and future perspectives. *Eur J Immunol*, 36(11):2832–2836, 2006.
- [21] B. Li and M. I. Greene. Special regulatory T-cell review: FOXP3 biochemistry in regulatory T cells—how diverse signals regulate suppression. *Immunology*, 123(1):17–19, 2008.
- [22] M. E. Morgan, J. H. M. van Bilsen, A. M. Bakker, B. Heemskerk, M. W. Schilham, F. C. Hartgers, B. G. Elferink, L. van der Zanden, R. R. P. de Vries, T. W. J. Huizinga, T. H. M. Ottenhoff, and R. E. M. Toes. Expression of FOXP3 mRNA is not confined to CD4+CD25+ T regulatory cells in humans. *Hum Immunol*, 66(1):13–20, 2005.
- [23] M. G. Roncarolo and S. Gregori. Is FOXP3 a bona fide marker for human regulatory T cells? *Eur J Immunol*, 38(4):925–927, 2008.
- [24] D. Q. Tran, H. Ramsey, and E. M. Shevach. Induction of FOXP3 expression in

- naive human CD4+FOXP3 T cells by T-cell receptor stimulation is transforming growth factor-beta dependent but does not confer a regulatory phenotype. *Blood*, 110(8):2983–2990, 2007.
- [25] J. Wang, A. Ioan-Facsinay, E. I. H. van der Voort, T. W. J. Huizinga, and R. E. M. Toes. Transient expression of FOXP3 in human activated nonregulatory CD4+ T cells. *Eur J Immunol*, 37(1):129–138, 2007.
- [26] S. F. Ziegler. FOXP3: not just for regulatory T cells anymore. *Eur J Immunol*, 37(1):21–23, 2007.
- [27] A. H. Banham. Cell-surface IL-7 receptor expression facilitates the purification of FOXP3(+) regulatory T cells. *Trends Immunol*, 27(12):541–544, 2006.
- [28] D. J. Hartigan-O’Connor, C. Poon, E. Sinclair, and J. M. McCune. Human CD4+ regulatory T cells express lower levels of the IL-7 receptor alpha chain (CD127), allowing consistent identification and sorting of live cells. *Journal of immunological methods*, 319(1-2):41–52, 2007.
- [29] W. Liu, A. L. Putnam, Z. Xu-Yu, G. L. Szot, M. R. Lee, S. Zhu, P. A. Gottlieb, P. Kapranov, T. R. Gingeras, B. Fazekas de St Groth, C. Clayberger, D. M. Soper, S. F. Ziegler, and J. A. Bluestone. CD127 expression inversely correlates with FoxP3 and suppressive function of human CD4+ T reg cells. *The Journal of experimental medicine*, 203(7):1701–1711, 2006.
- [30] N. Seddiki, B. Santner-Nanan, J. Martinson, J. Zaunders, S. Sasson, A. Landay, M. Solomon, W. Selby, S. I. Alexander, R. Nanan, A. Kelleher, and B. Fazekas de St Groth. Expression of interleukin (IL)-2 and IL-7 receptors discriminates between human regulatory and activated T cells. *The Journal of experimental medicine*, 203(7):1693–1700, 2006.
- [31] N. E. Aerts, E. J. Dombrecht, D. G. Ebo, C. H. Bridts, W. J. Stevens, and L. S. De Clerck. Activated T cells complicate the identification of regulatory T cells in rheumatoid arthritis. *Cell Immunol*, 251(2):109–115, 2008.
- [32] G. Borsellino, M. Kleinewietfeld, D. Di Mitri, A. Sternjak, A. Diamantini, R. Giometto, S. Hopner, D. Centonze, G. Bernardi, M. L. Dell’Acqua, P. M. Rossini, L. Battistini, O. Rotzschke, and K. Falk. Expression of ectonucleotidase CD39 by Foxp3+ Treg cells: hydrolysis of extracellular ATP and immune suppression. *Blood*, 110(4):1225–1232, 2007.
- [33] S. Deaglio, K. M. Dwyer, W. Gao, D. Friedman, A. Usheva, A. Erat, J. Chen, K. Enjyoji, J. Linden, M. Oukka, V. K. Kuchroo, T. B. Strom, and S. C. Robson. Adenosine generation catalyzed by CD39 and CD73 expressed on regulatory T cells mediates immune suppression. *J Exp Med*, 204(6):1257–1265, 2007.
- [34] M. Kleinewietfeld, M. Starke, D. Di Mitri, G. Borsellino, L. Battistini, O. Rotzschke, and K. Falk. CD49d provides access to “untouched” human Foxp3+ Treg free of contaminating effector cells. *Blood*, 113(4):827–836, 2009.
- [35] M. Mandapathil, S. Lang, E. Gorelik, and T. L. Whiteside. Isolation of functional human regulatory T cells (Treg) from the peripheral blood based on the CD39 expression. *J Immunol Methods*, 346(1-2):55–63, 2009.
- [36] V. K. Hopsu-Havu and G. G. Glenner. A new dipeptide naphthylamide hydrolyzing glycyl-prolyl-beta-naphthylamide. *Histochemie*, 7(3):197–201, 1966.
- [37] K. Ohnuma, N. H. Dang, and C. Morimoto. Revisiting an old acquaintance: CD26 and its molecular mechanisms in T cell function. *Trends Immunol*, 29(6):295–301, 2008.

- [38] O. J. Cordero, F. J. Salgado, and M. Nogueira. On the origin of serum CD26 and its altered concentration in cancer patients. *Cancer Immunol Immunother*, 58(11):1723–1747, 2009.
- [39] O. J. Cordero, F. J. Salgado, J. E. Vinueza, and M. Nogueira. Interleukin-12-dependent activation of human lymphocyte subsets. *Immunol Lett*, 61(1):7–13, 1998.
- [40] O. J. Cordero, F. J. Salgado, J. E. Vinueza, and M. Nogueira. Interleukin-12 enhances CD26 expression and dipeptidyl peptidase IV function on human activated lymphocytes. *Immunobiology*, 197(5):522–533, 1997.
- [41] F. Falcioni, H. Shah, D. Vidovic, C. Morimoto, C. Belunis, D. Bolin, and Z. A. Nagy. Influence of CD26 and integrins on the antigen sensitivity of human memory T cells. *Hum Immunol*, 50(2):79–90, 1996.
- [42] M. A. Thompson, K. Ohnuma, M. Abe, C. Morimoto, and N. H. Dang. CD26/dipeptidyl peptidase IV as a novel therapeutic target for cancer and immune disorders. *Mini Rev Med Chem*, 7(3):253–273, 2007.
- [43] K. Ohnuma, M. Uchiyama, T. Yamochi, K. Nishibashi, O. Hosono, N. Takahashi, S. Kina, H. Tanaka, X. Lin, N. H. Dang, and C. Morimoto. Caveolin-1 triggers T-cell activation via CD26 in association with CARMA1. *J Biol Chem*, 282(13):10117–10131, 2007.
- [44] T. Ishii, K. Ohnuma, A. Murakami, N. Takasawa, S. Kobayashi, N. H. Dang, S. F. Schlossman, and C. Morimoto. CD26-mediated signaling for T cell activation occurs in lipid rafts through its association with CD45RO. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 98(21):12138–12143, 2001.
- [45] K. Ohnuma, T. Yamochi, M. Uchiyama, K. Nishibashi, N. Yoshikawa, N. Shimizu, S. Iwata, H. Tanaka, N. H. Dang, and C. Morimoto. CD26 up-regulates expression of CD86 on antigen-presenting cells by means of caveolin-1. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 101(39):14186–14191, 2004.
- [46] A. Boyum. Isolation of mononuclear cells and granulocytes from human blood. isolation of monuclear cells by one centrifugation, and of granulocytes by combining centrifugation and sedimentation at 1 g. *Scand J Clin Lab Invest Suppl*, 97:77–89, 1968.
- [47] A. Canda-Sánchez. *Rafts lipídicos e IL-12R: Nuevos avances en el control de la actividad proliferativa de IL-12*. Departamento de Bioquímica e Biología Molecular, Universidad de Santiago de Compostela, 2007.
- [48] J. G. Donaldson, D. Finazzi, and R. D. Klausner. Brefeldin A inhibits golgi membrane-catalysed exchange of guanine nucleotide onto arf protein. *Nature*, 360(6402):350–352, 1992.
- [49] B. J. C. Quah, H. S. Warren, and C. R. Parish. Monitoring lymphocyte proliferation in vitro and in vivo with the intracellular fluorescent dye carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester. *Nat Protoc*, 2(9):2049–56, 2007.
- [50] F. Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics*, 1:80–83, 1945.
- [51] R Development Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2009.
- [52] N. Seddiki, B. Santner-Nanan, J. Martinson, J. Zaunders, S. Sasson, A. Landay, M. Solomon, W. Selby, S. I. Alexander, R. Nanan, A. Kelleher, and B. Fazekas de St Groth. Expression of interleukin (IL)-2 and IL-7 receptors discriminates between human regulatory and activated T cells. *J Exp Med*, 203(7):1693–1700, 2006.

- [53] M. B. Maes, S. Scharpé, and I. De Meester. Dipeptidyl peptidase ii (dppii), a review. *Clin Chim Acta*, 380(1-2):31–49, 2007.
- [54] S. Y. Qi, P. J. Riviere, J. Trojnar, J.L. Junien, and K. O. Akinsanya. Cloning and characterization of dipeptidyl peptidase 10, a new member of an emerging subgroup of serine proteases. *Biochem J*, 373(Pt 1):179–89, 2003.
- [55] M. Mandapathil, B. Hilldorfer, M. J. Szczepanski, M. Czystowska, M. Szajnik, J. Ren, S. Lang, E. K. Jackson, E. Gorelik, and T. L. Whiteside. Generation and accumulation of immunosuppressive adenosine by human $cd4+cd25^{high}foxp3+$ regulatory t cells. *J Biol Chem*, 285(10):7176–7186, 2010.
- [56] L. Li, W. R. Godfrey, S. B. Porter, Y. Ge, C. H. June, B. R. Blazar, and V. A. Bosniotis. $Cd4+cd25+$ regulatory t-cell lines from human cord blood have functional and molecular properties of t-cell anergy. *Blood*, 106(9):3068–73, 2005.
- [57] D. Reinhold, A. Biton, A. Goihl, S. Pieper, U. Lendeckel, J. Faust, K. Neubert, U. Bank, M. Tager, S. Ansorge, and S. Brocke. Dual inhibition of dipeptidyl peptidase IV and aminopeptidase N suppresses inflammatory immune responses. *Ann N Y Acad Sci*, 1110:402–409, 2007.

